

UNIVERSITETLARDA DARSLAR O'TKAZISHDA MULTIMEDIADAN FOYDALANISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH

Nurboyev Azizjon Tolibjon o'g'li

TATU Audiovizual texnologiyalari kafedrası 2-kurs magistranti

Tayanch so'zlar: *muhandislik grafikasi, multimedia muhiti, texnika o'quv jarayonini tashkil etish.*

Anotatsiya: *ma'ruza qilish jarayonida multimediyadan foydalanish uchun zarur shartlar ko'rib chiqiladi*

Axborot texnologiyalarini muhandislik universitetlarining o'quv jarayoniga joriy etish uchun barcha umumiy kasbiy fanlarni o'qitish metodikasida sezilarli o'zgarishlar bo'lishi lozim.

Universitetning asosiy vazifasi tanlangan yo'nalish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashdir. Mutaxassislarning yuqori darajadagi tayyorgarligi ta'lim muassasalar faoliyati samaradorligining asosiy mezonidir. Yosh mutaxassisning faol foydalanish qobiliyati axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy mutaxassisning vakolati bilan muhokama qilinadi.

Talabani yangi materialni o'rganish va idrok etish jarayonida qiziqtirish uchun o'qituvchi o'quv jarayonini takomillashtirish, ularning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish va to'g'ri grafik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish kerak.

Universitetda o'quv ishlarining asosiy turi ma'ruzalar, amaliy va laboratoriya ishlari. Ma'ruzalar o'quv dasturida ko'zda tutilgan har bir fan uchun asosiy bilimlar bazasini yaratadi. Ta'lim jarayoniga kompyuter tizimlarining kiritilishi taqdim etilgan materialning sifat va samaradorlikni oshirib boradi.

Taqdim etilgan mavzularning "boyiligini" oshirish uchun , nazariy materiallarni taqdim etish metodologiyasi, ilova qilingan taqdimotlarni loyihalashtirish texnikasi, kompyuter slaydlarining tuzilishi va mazmuni haqida yaxshilab o'ylab ko'rish kerak.

Multimedia vositalaridan foydalanish ma'lumotni idrok etish jarayonida ishtirok etadigan sezgi organlari sonini, shuningdek materialni o'zlashtirish darajasini oshiradi. Shuningdek, multimedia ko'rib chiqish uchun taqdim etiladigan materiallar hajmini ko'paytiradi va matn va grafikalar almashinuvi imkon beradi va ma'lumot vizual shaklda taqdim etiladi.

Shunday qilib, "Muhandislik grafikasi" fanining misolidan foydalanib, biz multimedia o'quvchiga tekis chizilgan hajmdagi rasmni aniqroq tasavvur qilish imkoniyatini beradi. Uch o'lchovli modellar yaratilgan darslar sizga eng yaxshi ko'rinishga erishishga imkon beradi va o'quvchilarga o'rganilayotgan obyektning barcha geometrik shakllari, parametrlari va bog'liqliklarini aniqlash bilan to'liq taqdim etishga imkon beradi (1-rasm).

O'qitishning so'nggi innovatsion texnologiyalariga o'tish ma'ruza-prezentatsiyalar yordamida amalga oshiriladi, Microsoft PowerPoint yordamida yaratilishi mumkin.

Microsoft PowerPoint - bu kuchli va ishlatish uchun qulay vosita yuqori sifatli professional taqdimotlarni yaratishga imkon beradi, ularsiz ta'lim jarayonini hozirgi kunda tasavvur qilish qiyin.

Ma'ruza-prezentatsiyalarni qo'llash:

- turli xil ma'lumotlar bazasini jalb qilish (matnlar, rasmlar, chizmalar, jadvallar, standartlar, hujjatlar, diagrammalar, videokliplar);
- optimal hissiy va tarbiyaviy jihatdan ta'minlaydi yangi narsalarni yodlash uchun atrof-muhit, qulay sharoitlar yaratilgan material.

1-rasm Yassi tomonidan sirt kesmasi

Shunday qilib, yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari kiritilishi, talabalarning yuqori samarali bilim faoliyati uchun sharoit yaratilishi kerak. Yaqin 10 yillikda, multimedia vositalari malumotning boshqa turlari, masalan, virtual voqeilik bilan ishlash imkonini berishi ehtimoldan holi emas. Chizmachilik darslari olib borishda multimedia prinsiplarida orqali tashkil elektron dars ishlanmalar, animatsion grafik tasvirlar, ensiklopediyalar, tarjimalar va lug'atlar tarix, geografiya, tibbiyot, sport va boshqa sohalarda samarali qo'llanilgan kabi foydalanish mumkin. Shu bois muhandislik grafikasi fanlari uchun ham elektron dars ishlanmalar, animatsion grafik tasvirlar, ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar hamda lug'atlar ishlab chiqish zarur. Bu natijalarga erishish uchun professor-o'qituvchilarning multimedia imkoniyatlarini yaxshi biladigan dasturchilar bilan birgalikda ishlashining tashkil etilishi asosiy vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurbek Norboy o'g'li Achilov. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA MULTIMEDIYANING TUTGAN O'RNI. // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 4 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804, 645-bet.
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник трудов Международной научно-практической конференции 20 апреля 2018 года С.80
3. Могильная Н. Создание презентаций средствами MicrosoftPowerPoint / Н. Могильная // Информатика. – 2007. – № 31-32. – С.28-36.
4. <https://monographies.ru/en/book/section?id=12269>